

Desplazamiento autónomo de un robot terrestre por GPS

TSU. O. Canseco Moreno¹, Dr. E. M. Sánchez Coronado¹, M.C. E. A. Cuellar Cortes*²
¹Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Av. Universidad No.350, Carretera Federal
Cuitláhuac-La Tinaja, Localidad Dos Caminos C.P. 94910 Cuitláhuac, Veracruz.
²Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Veracruz.
* acuellarc@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En el presente proyecto se presenta el diseño de un sistema de dirección para un robot terrestre incluyendo su implementación y la programación por GPS, al tener esta programación las posibilidades del robot son que puede de manera automática desplazarse con la asignación de coordenadas geográficas, dichas coordenadas se le proporciona de manera inalámbrica para así evitar la mano del hombre más aparte no presentar retrasos en rutas ya dadas, la forma de proporcionarle las rutas es por medio de un Smartphone específicamente que tenga un sistema operativo Android porque se ha desarrollado una App especializada para su programación. Esto tiene como objetivo agregarlo en trabajos donde se arriesga en corto o largo plazo la salud de las personas, como en el caso de un cultivo, al estar en contacto constante con productos químicos y por la exposición prolongada al sol puede ser mortal, en algunos casos severos por deshidratación.

Palabras clave: Robótica, GPS, programación, App.

Abstract

In this project, the design of a steering system for a terrestrial robot is presented, including its implementation and programming by GPS. Having this programming, the robot will have the capability to automatically move using provided geographical coordinates. Said coordinates are provided wirelessly in order to eliminate human error, in addition to avoiding delays in routes already given. The way to provide routes is through a Smartphone specifically that has an Android operating system because a specialized app has been developed for its programming. The goal is to add it to jobs where people's health is at risk in the short or long term, as in the case of a crop, being in constant contact with chemicals and prolonged exposure to the sun, it can be fatal, in some severe cases, because of dehydration.

Key words: Robotic, GPS, programming, App.

Introducción

La robótica es una ciencia, rama de la ingeniería encargada de crear robots que realicen cierto trabajo, no es específicamente uno con forma humanoide como en las películas nos han mostrado sino dependiendo de las necesidades que se tengan es cómo será su forma, los actuadores que tendrá, sensores y etc. Esto mencionado en [1]

Los robots tienen diferentes definiciones, menciona en [2] dependiendo de la fuente, por ejemplo, Robotics Institute of America (RIA), la Japan Industrial Robot Association (JIRA), la British Robot Association (BRA). Pero lo que tienen en común es que es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de realizar ciertas actividades de manera automática sustituyendo a los humanos, para esto existen los conceptos de automático, semiautomático y manual.

La robótica móvil puede utilizarse en áreas y tareas donde el ser humano tardaría en hacerlas, sería incomodo, peligroso o algún otro motivo, para ello la utilización de éstos nos brindan ventajas notables a comparación de la mano del hombre, en [3] dice que son:

- Los robots no se cansan como los humanos y pueden trabajar las 24 horas del día y los 365 días al año
- Son más fuertes y precisos que la mano humana
- Se consigue una porque los robots son capaces de realizar trabajos en menos tiempo y espacio, acortando el tiempo que un producto pasa por la cadena de montaje sin que afecte a la calidad del producto
- Se consigue aumentar la productividad por el uso más eficiente que se hace de todos los recursos y el poco margen de error de un robot bien configurado
- La simplificación de la programación robótica hace más fácil que los trabajadores puedan manejarlo y supervisarlos con una formación previa

Conveniente para nosotros, debido a que su utilización se puede realizar desde distintas superficies o espacios como sería la tierra, agua y aire, pero el punto en sí es el desplazamiento en cada uno, la intención es que el robot pueda desplazarse en al menos uno por sus características físicas.

Éste sabrá donde moverse por medio del sistema de posición global(GPS) ya que se aprovecha la información de su posición en el planeta de esta forma se puede programar rutas para que se desplace hasta que complete su ruta, de la misma forma se quiere que sea autónomo por lo cual ya una vez programado seguirá así hasta que se le indique, por ciertas razones del lugar donde esté desplazándose lo más conveniente es que la mano humana intervenga lo menos posible para realizar su trabajo lo mejor posible, la idea es programar nuevas rutas o ajustar ciertos parámetros de manera inalámbrica para mayor comodidad y efectividad, así en [4].

Esta tecnología se puede aprovechar en áreas como la agricultura al momento de sembrar semillas en terrenos amplios, el robot tendría la posibilidad de agregarle características para reforzar esas tareas, de manera aérea la implementación de drones para hacer entregas a domicilio es muy buena y rápida para hacer las actividades, ahí se ve un claro ejemplo del uso de GPS, ya en tierra existe la entrega a domicilio, pero con comida.

Así y varias tareas se pueden realizar gracias a esta tecnología, ya que tenemos los GPS para saber la posición y eso se encuentra en todo el planeta donde hay personas viviendo (hay lugares del mundo sin habitantes y sin señal), es una increíble tecnología que aún se puede aprovechar.

Metodología

Después de analizar distintas propuestas en el estado del arte se contempló este proyecto con la siguiente metodología, los materiales a utilizar para realizar cada tarea asignada como es programarlo, moverse, comunicarse y saber su posición, diseño, adquisición de materiales y armado del robot, realizar la programación básica para su movilidad, avanzar con la programación y saber dónde se localiza una vez obteniendo esos datos se prosigue a programar las rutas, desarrollo de una interfaz para la comunicación, conectar la interfaz con el vehículo y por último hacer pruebas y registro de datos.

Materiales

- Motorreductor Tonka con sus llantas
- Módulo GPS Ublox NEO-6M
- Pila de litio
- Arduino UNO
- Módulo Bluetooth HC-06
- Driver L298N
- Kit chasis

Arduino UNO es una tarjeta de desarrollo con un microcontrolador ATmega328P, una buena característica de éste es que tiene ya los arreglos de manera electrónicamente para utilizar el microcontrolador, se pueden conectar diferentes cosas como son los actuadores, sensores, módulos, etc. Las características físicas que cuenta son: 14 pines de entrada y salida digital (6 pueden modular su ancho de pulso), 6 entradas analógicas, un cristal de 16Mhz, conector Jack de alimentación, terminales para conexión ICSP, botón de reseteo, indicadores y un puerto USB.

C++ es un lenguaje de programación el cual se utiliza en Arduino que proviene de la extensión del lenguaje C para poder manipular objetos, de hecho el nombre C++ significa incremento de C y da a entender que es una extensión. Ventajas que tiene son: alto rendimiento, lenguaje actualizado y multiplataforma.

El módulo bluetooth HC-06 permite conectar un microcontrolador a dispositivos que cuenten con bluetooth como es un Smartphone, Tablet, computadora, etc. De manera inalámbrica y operando por puerto serial es como se transmite la información requerida, esta información se maneja para saber parámetros en este caso coordenadas e igual enviarle información como las rutas. El voltaje de operación es de 3.3 a 5 volts de corriente directa (DC), corriente de operación de 40 mA y con un alcance de 10 metros.

El driver L298N posee dos puentes H los cuales son muy utilizados en motores DC y en motores paso a paso (PAP) bipolar y unipolar, como una de sus características en tener una corriente de operación de 2 A lo cual dependiendo de la característica del motor es que va a consumir, en el caso de los que se utilizan en este proyecto tienen una demanda de hasta 200 mA, eso es mucho para los puertos del microcontrolador a utilizar los cuales operan máximo 20 mA es por eso que este driver protege dicho microcontrolador. Otras características del driver es que soporta 2 motores DC o 1 motor PAP, voltaje lógico de 5 V DC, voltaje de potencia (del motor) de 5 a 35 V DC, consumo de corriente lógico de 0 a 36 mA y potencia máxima de 25 W.

Una vez obtenido todos los materiales y ensamblarlos, se obtiene un resultado como se ve en la imagen 1.

Imagen 1 Vehículo

Programar rutas por GPS

Por la zona en que uno esté es preferente encontrar un lugar donde se pueda hacer bastantes pruebas como que tan recto se desplaza, puntos de desplazamiento, duración de trabajo, distancia de comunicación, actualización de rutas. Las rutas a programar son cortas en un principio para ver detalles de su funcionamiento, con un área aproximada de un campo de futbol, éstos oscilan entre los 90 y 120 metros de largo, y de ancho de 45 a 90 metros, al obtener resultados satisfactorios en las pruebas ya se puede agrandar su área de trabajo como pueden ser ya varios campos unidos, ¿por qué realizar éstas distintas pruebas con diferentes áreas? Esto es porque el objetivo es que trabaje en un campo de agricultura donde son bastantes grandes, algunos son pequeños (menos que un campo de fútbol) y otros son grandes como un campo de futbol o incluso más, recapitulando este robot tiene el objetivo en desplazarse entre mucha distancia para los cultivos, entre más cultivos más podrá producir para el mercado y así las personas (cada vez aumenta la demanda) poder obtenerlo.

Desarrollo de una interfaz

Desarrollar una con el propósito de utilizarlo fácilmente, dependiendo del tipo de comunicación es donde se diseñe, las funciones deben de ser como mínimo son las siguientes:

- Estado del robot: Encenderlo o apagarlo
- Tipo de control: Automático o manual

- Posición: Observar la posición actual
- Programar: Programar las rutas a realizar o corregirlas

Una vez teniendo eso ya se podrá unir la interfaz y el vehículo, se realizarían pruebas para medir aspectos como el tiempo de respuesta, funcionamiento, etc.

Resultados y discusión

El sistema de coordenadas geográficas es un concepto para encontrar un punto en cualquier parte de la superficie del planeta Tierra y para conocerla se utiliza dos coordenadas angulares, estas son: latitud (Norte o Sur) y longitud (Este u Oeste).

- Latitud: Es la localización de un lugar en dirección al Norte o Sur a partir del ecuador, se expresa con medidas angulares desde los 0° del Ecuador hasta los 90°N (+90°) del polo Norte o los 90°S (-90°) del polo Sur.
- Longitud: Es la localización de un lugar en dirección al Este u Oeste a partir del meridiano de referencia 0° o meridiano de Greenwich, la manera de expresar las medidas angulares a partir de los 0° hasta 180°E (+180°) y 180°W (-180°).

Lo que se obtuvo fue que su posición geográfica es muy acertada y se hizo registro de 20 muestras en 2 puntos diferentes nombradas A y B, la tabla 1 muestra la longitud y latitud de cada punto. La única forma de comparar su precisión es con algún otro dispositivo que cuente con GPS, se tomó un Smartphone para hacer la comparación y resultó que se aproximan bastante con una diferencia de 0.000005 grados en ciertas muestra porque al ver los resultados del Smartphone había muchas diferencias de posición, el margen de error era mucho más grande en el Smartphone comparado con el módulo GPS, haciendo la gráfica de los datos recopilados del módulo se calculó un margen de error de 0.000038 grados en latitud y longitud mientras se mantenía sin movimiento.

Tabla 1 Coordenadas del punto A y B

Muestra	Latitud	Longitud	Muestra	Latitud	Longitud
1	18.870510	-96.915320	1	18.870840	-96.915650
2	18.870510	-96.915320	2	18.870840	-96.915650
3	18.870510	-96.915320	3	18.870840	-96.915650
4	18.870512	-96.915320	4	18.870842	-96.915650
5	18.870512	-96.915320	5	18.870842	-96.915650
6	18.870514	-96.915320	6	18.870844	-96.915650
7	18.870514	-96.915320	7	18.870844	-96.915650
8	18.870514	-96.915320	8	18.870844	-96.915650
9	18.870514	-96.915320	9	18.870844	-96.915650
10	18.870514	-96.915320	10	18.870844	-96.915650
11	18.870514	-96.915320	11	18.870844	-96.915650
12	18.870514	-96.915320	12	18.870844	-96.915650
13	18.870514	-96.915318	13	18.870844	-96.915642
14	18.870514	-96.915318	14	18.870844	-96.915642
15	18.870515	-96.915318	15	18.870846	-96.915642
16	18.870515	-96.915318	16	18.870846	-96.915642
17	18.870515	-96.915318	17	18.870846	-96.915642
18	18.870515	-96.915318	18	18.870846	-96.915642
19	18.870515	-96.915318	19	18.870846	-96.915642
20	18.870515	-96.915318	20	18.870846	-96.915642

La próxima prueba ya es con movimiento y se realizó en un campo de futbol como se ve en la imagen 2 donde se halló problemas de movilidad por las características del robot, más aparte que el campo tiene bastantes deformaciones, bueno, el objetivo fue comprobar que en esa área no fuera afectado la obtención de las coordenadas y resultó bien los resultados, el robot pudo moverse a donde se le indicaba y lo ejecutaba al momento que se le manda la nueva orden.

Imagen 2 Mapa con puntos A y B

La distancia total fue aproximadamente 50 metros, ésta es de las principales pruebas donde se registró los puntos de inicio a fin, las coordenadas dadas para el punto A son -96.915325 de longitud y 18.870518 de latitud donde se aprecia una diferencia de coordenadas, para el punto B fueron -96.915653 de longitud y 18.87085 de latitud, en respuesta de las coordenadas obtenidas y las dadas hay una pequeña variación, a gran escala esa perturbación no es mucha, pero a pequeña sí lo es, es este caso como se tomó una línea recta no fue diferente el resultado, las pruebas se realizaron el 30 de Marzo del 2021 a temprana hora, de 7:00am a 8:00am, el ambiente estaba templado con iluminación del día suficiente, en la imagen 3 se muestra el campo donde se realizó las pruebas.

Imagen 3 Prueba en campo

Se simuló que tuviera dimensiones similares a un cultivo, lo primero fue un desplazamiento hacia enfrente y atrás, los ejecutaba correctamente, luego se realizó los giros hacia la izquierda y derecha para eso igual funcionó, se programó rutas con formas geométricas básicas como son los rectángulos y cuadrados, un ejemplo de este se muestra en la imagen 4 con dimensiones de 50 metros en cada lado lo cual el total recorrió 200 metros en su perímetro.

Imagen 4 Prueba de ruta cuadrada

Las coordenadas dadas son las siguientes:

- **A**(18.870570, -96.915310)
- **B**(18.870910, -96.915610)
- **C**(18.870610, -96.915960)
- **D**(18.870260, -96.915660)

La forma que lo realiza es que comienza con el primer punto dado y así se va en orden a como indiquemos, por ejemplo en un cuadrado si no se marca bien el orden puede formar cualquier figura no planeada, el robot puede estar lejos de los puntos señalados y los va siguiendo, reconoce en donde están gracias a su orientación en grados que actúa como una brújula interna y así reconoce el Norte, Sur, Oeste y Este.

Visualizando un mapa del mundo como un plano cartesiano donde el Norte es Y, Sur es $-Y$, Este es X, y por último Oeste es $-X$, se logra hacer cálculos con el teorema de Pitágoras para calcular la distancia de los puntos en grados, se toma las coordenadas del robot como punto 1 y las coordenadas al que se quiere dirigir como punto 2.

Para que el robot sepa a qué dirección rotar y cuánto, hace falta un punto 3 para formar un triángulo rectángulo donde los catetos queden en paralelo con los ejes, este tercer punto debe estar entre dichos catetos los cuales tienen un ángulo de 90 grados, ahora tomando las coordenadas de los puntos 1 y 2, se compara que punto tiene la coordenada en X más lejana al eje en X sin importar el signo, para la coordenada en Y se toma la más cercana al eje en Y sin importar el signo. Al saber la coordenada en X mayor y Y menor se le otorgan estas coordenadas al punto 3 y así se obtienen los 3 puntos para tener dicho triángulo rectángulo. Teniendo los catetos se logra saber los ángulos de separación respecto a donde apunta el robot y al que debe apuntar (punto 2), la dirección es tomada hacia el menor desplazamiento angular, el robot rota respecto a su propio eje haciendo avanzar a una dirección ambas llantas de un costado y las otras a dirección contraria, constantemente hace la comparación hasta que el desplazamiento sea cero o cercano (rango de 5 grados), por secciones del recorrido hace nuevamente la evaluación angular para corregir la ruta y así obtener un recorrido recto, entre más evaluaciones más recto es.

Los nuevos datos obtenidos por la ruta cuadrada fueron variados, la forma no se perdió demasiado, respondía con la misma secuencia, punto a punto y los registros se hicieron 5 veces, para tomar los puntos se tuvo que detener el robot en cada punto y allí tomar los datos, una vez obtenidos se hizo que repitiera la secuencia hasta un total de 5 veces, pero ahora visualizando que lo realizara.

De la misma forma se registró las posiciones en 5 muestras y lo obtenido está en la tabla 2, 3, 4 y 5, el cual muestra que se programó una ruta con forma de cuadrado y en cada esquina o vértice se le nombró como punto A, B, C y D

Tabla 2 Punto A de ruta cuadrada

Muestra	Latitud	Longitud
1	18.870914	-96.915606
2	18.870909	-96.915609
3	18.870913	-96.915605
4	18.870905	-96.915615
5	18.870907	-96.915611

Tabla 3 Punto B de ruta cuadrada

Muestra	Latitud	Longitud
1	18.870568	-96.915312
2	18.870575	-96.915313
3	18.870571	-96.915315
4	18.870567	-96.915308
5	18.870568	-96.915309

Tabla 4 Punto C de ruta cuadrada

Muestra	Latitud	Longitud
1	18.870611	-96.915966
2	18.870605	-96.915961
3	18.870602	-96.915958
4	18.870609	-96.915955
5	18.870608	-96.915963

Tabla 5 Punto D de ruta cuadrada

Muestra	Latitud	Longitud
1	18.870266	-96.915662
2	18.870253	-96.915664
3	18.870258	-96.915667
4	18.870257	-96.915666
5	18.870261	-96.915662

Para programar la nueva ruta se hace con el dispositivo que se esté comunicando, la aplicación cuenta con un botón de paro donde se detiene en la posición que se encuentre y espera en la nueva ruta de programación, una vez dada continúa con su nueva ruta, la conexión del dispositivo es limitada porque tiene un alcance de 10 metros por la tecnología usada, una vez desconectado sigue su ruta hasta que nuevamente se le conecte y le diga lo contrario.

Los resultados de su autonomía son que el robot terrestre tiene la capacidad de continuar una ruta programada.

Éste sigue con la trayectoria trazada desde la App, el comportamiento es el esperado, refiriéndose a que el vehículo localiza los puntos como se mencionó en un apartado de esta sección, gracias a la brújula interna que tiene el módulo GPS, comparando con dónde está y el punto marcado calcula en qué sentido debe de girar, horario o anti horario, éste escoge el que haya una menor longitud y rota comparando cada momento su orientación hasta llegar a la longitud deseada, una vez hecho

esto se dirige al punto marcado, ya de eso realiza el mismo proceso y se dirige al siguiente punto, así hasta pasar por todos los puntos marcados y se reinicia el ciclo.

Teniendo estos resultados se demuestra que el comportamiento puede durar largas recorridas y tiempo donde el mismo vehículo es automático por andar en esas rutas sin intervención del hombre, mismo vehículo reconoce su localización y los puntos a llegar, calculando las posiciones es como puede llegar a su destino.

Trabajo a futuro

Hacer más pruebas en diferentes zonas con áreas igual de amplias de esa forma ver cómo se comporta el módulo GPS Ublox NEO-6M al obtener las coordenadas, así ver que tan accesible es para cualquier lugar. Mejorar la estructura física para utilizarlo ya de modo real en un campo de cultivo, las características que debe de cumplir serían poder desplazarse bien aún con la forma que tenga el lugar, para esto ya se utilizará un mecanismo basado en las bicicletas ya que el mercado es muy grande y cuentan con un montón de componentes, existen tecnologías como en las llantas que al recibir un daño por un objeto pulsante como un clavo o algo que provoque que se ponche este se cerrará solo en pocos segundos, de la misma forma el tipo de amortiguación existentes, transmisiones mecánicas y el material de las estructura, existen desde hierro, aluminio y hasta fibra de carbono.

Conclusiones

Se ha logrado construir un robot terrestre con las características suficientes para desplazarse en superficies planas y semiplenas gracias a la instalación de 4 motores con sus respectivas llantas, tiene dimensiones para la agregación de componentes o tarjetas electrónicas con el objetivo de tener un control de este, se diseñó una App específicamente para el uso de programar sus rutas de manera manual y automática con el uso del GPS.

Utilizando el módulo de GPS es que se ha localizado la posición geográfica del robot y de esa forma programar sus rutas ingresando la latitud y longitud, no tiene manera de cómo evitar obstáculos, se limita a sólo desplazarse una ruta programada. Pudo seguir su ruta programada y ser modificada mientras estaba en movimiento, la única necesidad de meter mano es cuando se necesita dar mantenimiento o alimentar sus pilas.

Haciendo un registro de sus posiciones en cada ruta como también cuando no está en movimiento se ha visualizado que tiene cierto margen de error y es un promedio de 0.000038 grados, esto se obtuvo registrando 200 muestras en un intervalo de 5 minutos el cual nos genera un error de 0.0002014% de error comparada con las coordenadas deseadas.

Referencias

- [1] V. R. Barrientos, J. R. García and R. Silva, "Robots Móviles: Evolución y Estado del Arte". IPN, México, D.F, no. 35, pp. 12-17, 2007.
- [2] S. Kumar, *Introducción a la robotica*. 1er. Ed. México, D.F: McGRAW-HILL, 2010.
- [3] A. Morales (2021, february 18), *Robots Móviles Autónomos (AMR): ventajas, retos y aplicaciones*[Online], CIO México. Available: <https://cio.com.mx/robots-moviles-autonomos-amr-ventajas-retos-y-aplicaciones/>
- [4] I. A. Rodríguez, *Diseño e implementación de aplicaciones basadas en GPS y GSM*. Departamento de Ingeniería Electrónica, 2005 .